

Влияние властных элит Северного Кавказа на процессы национального дискурса

Евсеев А. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; evseevau@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье анализируются подходы к изучению властных элит регионов, их влияния на формирование национального дискурса. Автор приводит результаты исследования сетевого пространства, задействованного элитами в качестве информационно-пропагандистских и имиджевых каналов. Автор в качестве рассмотрения итогов результатов мониторинга описывает аспекты, изменившие меру и степень влияния властных элит на национальный медийный дискурс за последний год, а также приводит критерии, необходимые для формирования современного информационного пространства Чеченской Республики.

Ключевые слова: Россия, Чеченская Республика, политические элиты, медиадискурс, медиа, социальные сети, мессенджеры

Для цитирования: *Евсеев А. Ю.* Влияние властных элит Северного Кавказа на процессы национального дискурса // Управленческое консультирование. 2023. № 5. С. 76–82.

Factors of Influence of the Power Elites of the North Caucasus on the Processes of National Discourse

Alexander Yu. Evseev

ABSTRACT

The article analyzes approaches to the study of regional power elites and their influence on the formation of national discourse. The author presents the results of a study of the network space used by the elites as information, propaganda and image channels. The author, as a review of the results of the monitoring, describes the aspects that have changed the measure and degree of influence of the power elites on the national media discourse over the past year, and also provides the criteria necessary for the formation of the modern information space of the Chechen Republic

Keywords: Russia, Chechen Republic, political elites, media discourse, media, social networks, messengers

For citing: *Evseev A.Yu.* Factors of Influence of the Power Elites of the North Caucasus on the Processes of National Discourse // Administrative consulting. 2023. N 5. P. 76–82.

Политические элиты Чеченской Республики, как показала новейшая история России, сегодня обладают реальной властью в регионе, используя в качестве рычагов управления стратегии приоритетного позиционирования традиционных для чеченского народа ценностей. На этот факт указывают принятые в последнее время решения Правительства Чечни и наряду с этим интерес жителей российских регионов к различным аспектам жизни республики, в первую очередь к туризму, а также внимание зарубежных партнеров по бизнесу к тем событиям в Чечне, на фоне которых успешно развивается экономика. О росте влияния элит власти, духовенства, сферы культуры пишут российские и зарубежные СМИ.

Исследователи утверждают, что так было не всегда. Е. Л. Дмитриева отмечает: формирование элит на Северном Кавказе происходило «по закрытой модели на основе гильдий, а включение в круг избранных осуществляется доверенными лицами на основе неформальных связей» [3, с. 25]. В научном дискурсе появлялись сообщения о том, что этнократии могут использовать в своих частных интересах традиции и устои, прежде всего такие составляющие этноса, как историческая память народа, возникающие время от времени территориальные споры, социально-религиозная дифференциация и т. д. [7, с. 143; 6, с. 175].

Вместе с тем исследователи политических процессов Северного Кавказа в целом отмечали тот факт, что этнополитические элиты кавказских регионов стараются позиционировать свои действия и решения как дань традициям, «опираются на традиционные этнические институты, национальную культуру и сложившиеся практики и потому имеют дополнительные ресурсы и возможности влиять на массы» [8, с. 29]. К местным этнополитическим силам относят в качестве субъектов политических действий глав регионов, руководителей органов государственного управления, судебную власть, духовенство. Стоит отметить, что в российском научном сообществе в начале XXI в. велись дискуссии о том, что представители политических элит Северного Кавказа выглядят в глазах общественного мнения страны закрытыми, сдержанными: этим объясняется сложность тех демократических процессов, которые пытались предлагать и претворять российские политики конца XX — начала XXI в.

В научных статьях отмечалась и напряженность в кавказских регионах, вызванная в том числе вышеназванными процессами формирования и существования политических элит. А. Салгириев отмечает: «прослеживаются и систематизируются особенности этнополитической напряженности и противоречий в регионе, выявляются их исторические, культурологические, психологические и социально-экономические истоки» [8, с. 31]. Справедливости ради надо сказать, что авторы ссылались на постулат: межнациональные отношения наиболее чувствительны к любым переменам в жизни общества, не описывая другие составляющие тех самых истинных и мнимых противоречий.

Автор статьи как человек, знающий жизнь Чечни изнутри, не может согласиться со многими утверждениями. События 2022 г., связанные с проведением Россией специальной военной операции на Украине¹, показали высокий потенциал и своевременность тех стратегий, которые многие годы описывались в СМИ как закрытые, этнозависимые. За закрытостью стояла скромность, осторожность, взвешенность принятия решений. За последние годы в Чеченской Республике сформировались новые и востребованные стратегии национального медийного дискурса с использованием всех современных приемов эффективного взаимодействия власти и общества. Отмечены стратегии позиционирования личных сильных черт характера главы Республики Р. Кадырова [4, с. 95–97], а также приверженность властных элит традициям как инструмент и в устранении негативных последствий прошлого имиджа.

Опыт Чеченской Республики в этом отношении важен для страны в целом. Национальный медийный дискурс становится важной частью политики России и ее регионов. Исследователи указывают на взаимосвязь и взаимовлияние политического медийного образа и отношения общественности к политическим преобразованиям, к действиям государства в политической сфере. В концепции национальной безопасности России, заявленной в Указе Президента Российской Федерации

¹ Обращение Президента Российской Федерации В. В. Путина к гражданам России. Стенограмма [Электронный ресурс]. URL: <http://prezident.org/tekst/stenogramma-obraschenija-prezidenta-rossiiskoi-federacii-24-02-2022.html?ysclid=I8hga67mt4485388596> (дата обращения: 20.10.2022).

от 02.07.2021, в списке национальных интересов России обозначаются, в том числе: сбережение народа России, развитие человеческого потенциала; устойчивое развитие российской экономики на новой технологической основе; укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России; поддержание стратегической стабильности, укрепление мира и безопасности¹. В выступлении 27 октября 2022 г. также акцентируется внимание на том, что развитие мира должно идти «именно в диалоге цивилизаций, с опорой на духовно-нравственные ценности. Да, у разных цивилизаций разное понимание человека, его природы — оно часто на поверхности только разное, но все признают высшее достоинство и духовную сущность человека»². В Чеченской Республике духовная составляющая жизни людей, проявляющаяся в отношении к традиционной культуре, религии, к семейным ценностям, всегда была базовой ценностью.

В современном обществе элиты власти становятся проводником и транслятором национальной политики России. Вопрос о традициях и этнических своеобразиях регионов с точки зрения воссоздания и укрепления духовно-нравственных ценностей страны для представителей власти в Чечне был и есть основополагающим. Сегодня именно коммуникации становятся «эпицентром битвы за ценностное нормирование общественной жизни» [5, с. 48]. Коммуникативные стратегии — основа национального медийного дискурса.

Динамика развития национального медийного дискурса в контексте политических событий последнего года, а также отношение общества к властным элитам (общественное мнение о них), отражение этого отношения в СМИ стали поводом для исследования принципов медийного позиционирования взглядов и установок властных элит Чеченской Республики. Цифровизация каналов подачи информации позволяет лидерам и руководителям эффективно использовать сетевые ресурсы как довольно мощные возможности демонстрации мнений, взглядов и установок.

С августа по октябрь 2022 г. проведен мониторинг сетевой среды, которая используется руководителями Чеченской Республики как информационная и имиджевая площадка, основное внимание уделялось визуальному и содержательному аспектам презентации и репрезентации действий элиты. Проведен также анализ публикационной активности в социальных сетях с целью определения наиболее значимых тем для обсуждения и реакции аудитории на них.

Исследовались страницы социальных сетей: Главы Чеченской Республики Р. А. Кадырова, Муфтия и председателя Духовного управления мусульман Чеченской Республики С. М. Межиева, Председателя правительства Чеченской Республики М. М. Хучиева, Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики Г. С. Таймасханова, Министра внутренних дел по Чеченской Республике Р. Ш. Алханова. Основные каналы сетевой коммуникации — российская социальная сеть «ВКонтакте» и кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) Telegram. Основные темы официальных сообщений, новостей и комментариев по объему и количеству информации распределились следующим образом:

- социальная сфера (образование, медицина, туризм);
- экономика (новости, развитие региона, итоги совещаний, туризм);
- политика (новости, сообщения о СВО на Украине);

¹ Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/?ysclid=I9n1twp5o3928755542 (дата обращения: 10.10.2022).

² Полный текст обращения Владимира Путина на «Валдае» 27 октября 2022 (Заседание дискуссионного клуба) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kp.ru/daily/27463/4668903/?ysclid=I9sjnd53lg290537810> (дата обращения: 29.10.2022).

- культура и религия (деятельность представителей искусства, мероприятия, туризм, анонсы).

Исследования показали, что ленты публикаций в основном строятся по принципам дата-журналистики и событийного маркетинга.

Правила дата-журналистики в социальных сетях учитывают формат анализа данных как способ критического исследования мира и как инструмент, «помогающий получить и представить общественности важные сведения, которые могли остаться незамеченными в огромных массивах информации о современной реальности» [10, с. 482]. При этом такой анализ данных на страницах представителей элиты сопровождается часто авторской оценкой, выражением чувств по поводу события или явления, попыткой выразить мнение общественности. Жанры многообразны. В сетевой среде срабатывает фактор этнической заинтересованности в том событии, которое освещается на странице социальной сети (читатель потребляет информацию, исходя из установки — это здесь, рядом). И в этом плане страницы социальных сетей руководителей и лидеров Чечни отличаются от многих других регионов, где информация подается «для галочки», формально, а также перепечатывается из федеральных официальных источников, ИА и СМИ.

Событийный маркетинг, как правило, способствует «продвижению товара и услуг с помощью создания эмоциональных связей между потребителем и брендом» [9, с. 53]. Социальная сеть как конвергент имиджевой и информационной политики власти реализует в данном случае основные посылы, отправляемые читателю в виде ожидания, впечатления, воспоминания. Конечно, говорить здесь о продвижении бренда не приходится, однако процесс брендинга и ко-брендинга территории, идей, ценностей активно внедряется в медийный дискурс. Пример тому — результаты исследования, которые показали наличие в сетях большого числа публикаций о туризме в Чеченской Республике и продемонстрировали возрастающий интерес россиян к традициям и обычаям региона.

Распределение потока и объема информации по темам, данное выше, позволяет говорить о том, что позиционирование и самопозиционирование властных элит в социальных сетях позитивно отражается на процессах развития республики. Как видно из материалов публикаций, такая сфера, как туризм, развивается сегодня быстрыми темпами. Неслучайно информация о сфере туризма проявляется в каждой тематической линейке: экономика, политика, социокультурная сфера. Сообщения в социальных сетях и мессенджерах выполняют здесь для элит задачу неформальных институтов, которые могут играть «различную роль в политической системе — поддерживая, замещая, конкурируя и даже подрывая систему формальных правил» [2, с. 24–25]. Заметка, пост, репост в живой, доступной жителям смысловой и языковой форме, становится формой позиционирования идеологии и мировоззрения, актуальной для республики:

- открытие одной из главных артерий Грозного — улицу имени достойнейшего сына чеченского народа, боевого офицера, Героя России Сайпуддина Лорсанова: https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_1594474 (страница Главы Чеченской Республики);
- в составе нашей великой страны отныне будут еще 4 субъекта — Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области: https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_1701139 (страница Главы Чеченской Республики);
- бойцы батальона «Запад-Ахмат» МО РФ под руководством своего командира Исмаила Агуева дают жесткий отпор укрофашистским формированиям на линии соприкосновения: https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_1691266 (страница Главы Чеченской Республики);

- решение вопроса запрета перевода сборников хадисов: https://vk.com/wall-85554484_18626 (страница Муфтия Чечни);
- митинг более 400 тысяч жителей ЧР, выражающих свое жесткое возмущение в связи с оскорблениями в адрес Шейха Кунта-Хаджи Кишиева и других Эвлия: https://t.me/salah_mezhiev/1835 (страница Муфтия Чечни);
- встреча Президента России В. В. Путина с Дорогим Братом, Главой ЧР Р. А. Кадыровым: https://t.me/khuchiev_mm/425 (страница премьер-министра Чечни) и др. Отмечается региональная тональность подачи информации, свойственная народам Северного Кавказа, доброжелательность контента, использование лексических средств и синтаксических конструкций, максимально приближенных к народным.

Исторические традиции и обряды, приглашения к их изучению и освещение мероприятий культурно-исторического плана занимают важную позицию в контексте публикаций, что помогает подойти к решению важных для Чеченской Республики задач по формированию образа привлекательного региона с точки зрения его богатых традиций. Как указывает В. А. Ачкасов, «политическое использование прошлого в дискурсе властных элит необходимо для решения конкретных актуальных задач, но оно всегда подчинено логике легитимации проводимого элитами политического курса» [1, с. 20].

Об интересе к теме туризма и гостеприимства как стратегии развития территории и позиционированию ценностей чеченского народа говорят данные о количестве просмотров постов и репостов:

- «Строительство грандиозного спортивного объекта в Грозном — Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени Президента России Владимира Путина» (https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_1597677) — 3030 лайков, 252 комментария;
- «Чеченская Республика ежедневно принимает толпы туристов из различных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья» (https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_1604570) — 2881 лайк, 250 комментариев, 54 репоста;
- «Контакты для желающих совершить Умру вместе с Сафа-Тур» (https://t.me/salah_mezhiev/1814) — 830 просмотров.

Таким образом, проведенный мониторинг страниц социальных сетей представителей властных элит помог обозначить те ключевые события, которые выполняют роль консолидации, обращают к изучению и сохранению традиционных нравственных ценностей и позволяют скорректировать прошлые представления о Чеченской Республике. Контент-анализ сетевых текстов позволил оценить уровень публикационной активности элит, направленность материалов, актуальную повестку дня, динамику представлений об информационном сопровождении деятельности элит. Максимальное количество публикаций, а также самая разнообразная тематика и наибольшее количество вариантов обратной связи с читателем — на страницах Рамзана Ахматовича Кадырова в социальной сети «ВКонтакте». Глава Чеченской Республики значительно лидирует по ежедневной публикационной активности, а также по публикациям на тему патриотизма. Сообщения о специальной военной операции России на Украине составлены с позиции активного участия чеченского народа в процессе денацификации, в текстах активно используются эмотивные средства, позволяющие подчеркнуть смысловую линию «свои и чужие» (слова «брат», «друг» «отныне навеки в составе России» как контекстные для публикаций).

Тематический анализ публикаций на странице Муфтия Чечни С. М. Межиева, а также Министра внутренних дел по Чеченской Республике Р. Ш. Алханова привел к ожидаемым результатам, так как продемонстрировал религиозную составляющую в первом случае и акцент на профессиональной деятельности полиции — во втором.

Таким образом, влияние властных элит на национальный медийный дискурс в Чеченской Республике очевиден. Анализ позиционирования элит в сетевом пространстве позволяет сделать вывод о том, что элита Чечни на сегодня способна предложить обществу эффективный инструментарий руководства страной, а также стремление опираться на базовые ценности народа республики.

Литература

1. Ачкасов В. А. Национальная идентичность как исторический нарратив // Управленческое консультирование. 2018. № 10. С. 19–24.
2. Березуцкий А. А. Неформальные аспекты институционализации российской политической элиты // Управленческое консультирование. 2018. № 2. С. 24–31.
3. Дмитриева Е. Л. Роль политических элит на Северном Кавказе // Россия и мусульманский мир. 2020. № 4. С. 24–29.
4. Евсеев А. Ю. Динамика медиаобраза главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в контексте политической медийной коммуникации России // Управленческое консультирование. 2023. № 1. С. 91–99.
5. Михалева А. В. Религиозный фактор в региональной политике идентичности: на примере самопрезентации лидеров Чеченской Республики в социальных сетях // Вестник Пермского Федерального исследовательского центра. 2020. № 3. С. 44–54.
6. Рудков Ю. И. Политические элиты Северного Кавказа: особенности современного этапа развития // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2019. № 1 (58). С. 175–181.
7. Салгириев А. Р., Баранов А. В., Костенко Ю. В. Возникновение новых точек этнополитической напряженности на Северном Кавказе как следствие кризиса элит // Евразийское научное объединение. 2019. № 7–2 (53). С. 145–147.
8. Салгириев А. Политические элиты в контексте этнополитических процессов на Северном Кавказе // Центральная Азия и Кавказ. 2015. Т. 18. Вып. 3–4. С. 28–35.
9. Саркисян О. А., Берилаева А. Л., Агаева С. Т. Event-мероприятия как основа интегрированных маркетинговых коммуникаций // Коммуникология: электронный научный журнал. 2017. Т. 2. № 2. С. 53–62.
10. Симакова С. И. Дата-журналистика как медиатренд // Вестник Нижегородского государственного университета. Серия Журналистика. 2014. № 2 (2). С. 481–484.

Об авторе:

Евсеев Александр Юрьевич, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат политических наук; evseevau@mail.ru

References

1. Achkasov V.A. National identity as a historical narrative // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 10. P. 19–24 (in Rus).
2. Berezutskiy A.A. Informal aspects of institutionalization of the Russian political elite // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 2. P. 24–31 (in Rus).
3. Dmitrieva E. L. The role of political elites in the North Caucasus // Russia and the Muslim world [Rossiya i musul'manskii mir]. 2020. N 4. P. 24–29 (in Rus).
4. Evseev A.Yu. Dynamics of the media image of the head of the Chechen Republic Ramzan Kadyrov in the context of political media communication in Russia // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2023. N 1. P. 91–99 (in Rus).
5. Mikhaleva A.V. The religious factor in the regional identity policy: on the example of self-presentation of the leaders of the Chechen Republic in social networks // Bulletin of the Perm Federal Research Center [Vestnik Permskogo Federal'nogo issledovatel'skogo tsentra]. 2020. N 3. P. 44–54 (in Rus).
6. Rudakov Yu.I. Political elites of the North Caucasus: features of the modern stage of development // Caspian region: politics, economy, culture [Kaspiiskii region: politika, ekonomika, kul'tur]. 2019. N 1 (58). P. 175–181 (in Rus).
7. Salgiriev A. R., Baranov A. V., Kostenko Yu. V. The emergence of new points of ethno-political tension in the North Caucasus as a consequence of the crisis of elites // Eurasian Scientific Association [Evraziiskoe nauchnoe ob'edinenie]. 2019. N 7–2 (53). P. 145–147 (in Rus).

8. Salgiriev Ali. Political elites in the context of ethno-political processes in the North Caucasus // Central Asia and the Caucasus [Tsentral'naya Aziya i Kavkaz]. 2015. Vol. 18. Iss. 3-4. P. 28–35 (in Rus).
9. Sarkisyan O. A., Berulava A. L., Agaeva S. T. Event-events as the basis of integrated marketing communications // Communicologiya: electronic scientific journal [Kommunikologiya: elektronnyi nauchnyi zhurnal]. 2017. Vol. 2. N 2. P. 53–62 (in Rus).
10. Simakova S. I. Data journalism as a media trend // Bulletin of Nizhny Novgorod State University. Journalism series [Vestnik Nizhegorodskogo gosuniversiteta. Seriya Zhurnalistika]. 2014. N 2 (2). P. 481–484 (in Rus).

About the author:

Alexander Yu. Evseev, Associate Professor of North-West Institute of Management, Branch of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Political Sciences; evseevau@mail.ru